

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ

Саматов Лазизбек Зокирович¹

Анвар Убайдуллаев Азамович²

¹Термезский Государственный Университет
Факультет архитектуры и строительства
студент 3-курса

²Старший преподаватель Термезского
государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758168>

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены особенности устройства фундаментов в сейсмических районах. Приведены примеры сейсмозащиты на основе применения пассивных методов.

Ключевые слова: сейсмическая активность, пассивный метод, сейсмоизоляция, фундаменты, адаптивная система, стационарная система. В областях с повышенной сейсмической активностью проектные решения зданий усложняются из-за ряда причин. Ветровые и сейсмические нагрузки, вес здания остро ставят вопрос выбора конструктивной схемы здания, а в первую очередь фундамента. Во время эксплуатации на объект при землетрясениях в результате толчков воздействуют как горизонтальные, так и вертикальные сейсмические нагрузки в сочетании с короткими промежутками по времени.

Надежность фундаментов в совместной работе с подземной частью здания должна обеспечивать несущей способностью надземную часть. При воздействии сейсмических волн фундаменты здания могут испытывать перемещения относительно друг друга. Техническое решение сейсмостойких фундаментов должно удовлетворять не только нагрузкам от веса конструкций и виду грунта, но и выдерживать неоднократные сейсмические толчки.

Для решения этой проблемы наиболее эффективно применение пассивного метода сейсмозащиты, а именно сейсмоизоляции.

Сущность сейсмоизоляции заключается в использовании разницы между спектром частот собственных колебаний здания и его основания при землетрясении. Это позволяет снизить инерционную сейсмическую нагрузку путем введения в систему между фундаментом и основанием податливых опор, что позволяет обеспечить необходимые возможные перемещения фундамента и опор.

Сейсмоизоляция подразделяется на адаптивные и стационарные системы. Если первые в процессе необратимо меняют свои динамические

характеристики, приспособляясь тем самым к сейсмическому воздействию, то вторые сохраняют их. Примером стационарных систем является гибкий этаж, выполняемый с помощью упругих опор, выполненных из некоторого количества упругих стержней небольшого диаметра, а также свай, каркасных стоек.

Широким спросом пользуются резинометаллические и резинопластиковые опоры. Они должны обладать достаточной жесткостью, и вертикальной податливостью, что уменьшает чрезмерную осадку зданий под собственным весом.

Эти проблемы решают кинематические опоры, которые во время землетрясений меняют, поднимают свой центр тяжести, что образует гравитационную восстанавливающую силу. Так как такое устройство фундамента не предусматривает демпфирующих устройств, то при длительных толчках более 8 баллов, есть опасность падения здания с опор.

Это указывает на необходимость использования кинематических упругих опор с демпфирующими устройствами, которые устраняют возвращающую силу, действующую на сейсмоизолированные участки. Одним из наиболее применяемых устройств такого типа являются устройства скользящего пояса.

Рассмотрим решение, в котором фундамент совместно со всем зданием образует единую многосвязную систему, которая при отсоединении основания будет оставаться геометрически неизменным.

Примером может послужить здание, объединенное со сплошной фундаментной платформой, между которой и выровненным основанием образован скользящий слой, снижающий трение. Промежуточный скользящий слой позволяет снизить большие горизонтальные сейсмические воздействия на плиту и здание, посредством проскальзывания волны под платформой.

Многосвязная, цельная система здания и фундамента воспринимает горизонтальные смещения и вертикальные толчки всей системой здания, а не между отдельными частями. Для ограничения возможных больших смещений, могут быть установлены упоры. Таким образом, скользящий слой между фундаментной платформой и основанием является одним из оптимальных решением стационарной системы сейсмоизоляции, которое не нарушает целостность системы «здание-фундамент».

Наряду со стационарными системами на практике не менее популярны и адаптивные системы.

Суть технологического решения сосредоточена в нижней части здания. Между несущими конструкциями нижнего этажа установлены связевые панели, которые при интенсивных сейсмических воздействиях отключаются, тем самым снижая частоту свободных колебаний и увеличивая период колебаний, происходит уменьшение сейсмической нагрузки.

Главными недостатками является то, что после разрушения связей, необходим ремонт, что не всегда осуществимо и возможно, а также при снижении частоты воздействия в заключительной стадии землетрясения, возможен резонанс и, как следствие, потеря несущей способности здания.

В статье рассмотрены пассивные методы сейсмозащиты здания. Некоторые решения требуют корректировок при применении для конкретного здания с заданными сейсмическими условиями или особенностями не только природных, но и техногенных сейсмических и вибрационных воздействий. Представленные меры по сейсмоизоляции фундаментов и здания позволяют снизить экономические затраты, а также повысить комфорт для жителей, но главное увеличить надежность и уменьшить, а в некоторых случаях исключить необходимость восстановительных работ.

Использованная литература:

1. Поляков С.В., Килимник Л.Ш., Черкашин А.В. Современные методы сейсмозащиты зданий. М.: Стройиздат, 1989. – 320 с.
2. Уздин А.М. и др. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений. СПб, 1993. 176 с.
3. Ушаков А. С. Методы сейсмоизоляции фундаментов сооружений // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, март 2011 г.). – СПб.: Реноме, 2011. – С. 180-186. – URL <https://moluch.ru/conf/tech/archive/2/236/> (дата обращения: 21.10.2018).
4. Берковская Д.А. Мероприятия по антисейсмической защите конструкций зданий (Франция) // Строительство и архитектура. - 1977. Вып.9, С. 10-12.
5. Должиков П.Н., Прокопов А.Ю. Геодинамические процессы в гидроактивизированных подработанных массивах. – Ростов н/Д: РГСУ, 2015. – 149 с.
6. Прокопов А.Ю., Кулинич М.А. Влияние вибрационного воздействия инженерного оборудования на состояние строительных конструкций и грунтов основания сооружения// Социально-экономические и

экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики: материалы конференции. – Тула: ТулГУ, 2017. – С. 135-139.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

